

процессах. Подготовка квалифицированных управленческих и инженерных кадров на основе современных технологических моделей [3].

Является эффективным решением проблем, связанных как с информационными системами в сфере экологии, так и с информационной поддержкой экологической аналитики в других сферах (градостроительстве, строительстве, водном и сельском хозяйстве и других) [4].

Отметим, что развитие технологий искусственного интеллекта расширяет возможности анализа пространственных данных, например, для прогнозирования стихийных бедствий или оптимизации логистики.

Список использованной литературы:

1. Ганчерёнок, И.И. Цифровая экономика: управление информационными ресурсами: учебное пособие/И.И.Ганчерёнок, Н.Н.Горбачёв, И.Э.Турсунов, С.А.Панжиев. – Т.: «Voriz – nashriyot», 2020. – 211 с.
2. Federal Data Strategy. – Режим доступа: <https://strategy.data.gov/> – Дата доступа 10.03.2025.
3. Ганчеренок, И.И., Горбачев, Н.Н. Искусственный интеллект в образовании: осознание противоречий//Научно-методическое обеспечение оценки качества образования (Челябинск). – 2024, №2(20). – С. 41-49.
4. Ганчерёнок, И.И. Цифровизация в строительстве/ И.И.Ганчерёнок, Н.Н.Горбачёв, С.В.Спиридонов, А.Р.Рахимов, О.Ж.Жураев, О.А.Киринович. – Минск-Самарканд: Изд-во СамГУ, 2021 – 171 с.

УДК 378.14

КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ОБРАЗОВАНИИ

*И.И.Ганчерёнок¹, Чжан Пэнфэй², Н.Н.Горбачёв³,
М.В. Гольцев⁴, О.Ж. Жураев⁵*

¹ Минский городской институт развития образования, г. Минск

²Международный институт управления и предпринимательства, г.Минск

³ Академия управления при Президенте Республики Беларусь, г.Минск

⁴Белорусский государственный медицинский университет

*⁵Самаркандский государственный архитектурно-строительный университет, г. Самарканд,
Узбекистан*

Одним из главных направлений формирования технологических инноваций рассматриваются решения в области искусственного интеллекта (ИИ) и их применение для реализации все более широкого круга уникальных задач. Технологии ИИ выступают в качестве системообразующих аспектов реформ, связываемых с четвертой промышленной революцией и концепцией «Университет 5.0». Несмотря на распространенное экспертное мнение, что ИИ, большие данные и возможность создания технологических платформ массового использования начинают определять экономическую мощь государств, на наш взгляд, целевые функции системной национальной экономики и перспективные проблемные ситуации проработаны недостаточно.

Устойчивое развитие общества в XXI веке многие авторы связывают с внедрением ИИ в различные сферы экономической и управленческой деятельности. По оценкам Международной корпорации данных (International Data Corporation) объем рынка ИИ-технологий в ближайшее время составит более 500 млрд. долл. США. Для обеспечения прибыльности этих разработок необходимо на порядки уменьшать затраты. По ряду оценок к концу текущего десятилетия вклад

от технологий ИИ в мировую экономику составит около 16 трлн. долл. США, что больше, чем общий объем производства Индии и Китая.

С этой стороны, технологические разработки ИИ, внедрение их в производственные и управленческие процессы предоставляет государствам существенные бонусы в конкурентоспособности и лидирующие позиции в рамках мирового разделения труда и рынков. Не меньшее значение имеет связанный с разработками в области ИИ интеграционный потенциал, который проявляется, с одной стороны, в мультиобъектных инвестициях, интенсификации образовательных технологий, формировании и транзите «сквозных» технологий, межотраслевых инфраструктурных проектах, разработке и тиражировании норм, стандартов, а с другой – в инженерно-технологической этике, системном обеспечении безопасности.

Глобальный технологический тренд развития ИИ в настоящее время по ряду позиций обуславливается контекстом динамики двусторонних и многосторонних отношений между странами (КНР, США, ЕЭК, ЕАЭС, БРИКС), формирует новые формы и форматы аналитики и повестки дня. С этим непосредственно связано представление о сути ИИ, а также нечеткость в терминологических дефинициях.

Необходимо отметить, что в 2019 году понятие искусственного интеллекта было закреплено в Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 г., утвержденной Указом Президента РФ от 10.10.2019 № 490 (далее – Стратегия).

Так, в соответствии с подпунктом «а» пункта 5 Стратегии сформулировано следующее определение ИИ. Искусственный интеллект - комплекс технологических решений, позволяющий имитировать когнитивные функции человека (включая самообучение и поиск решений без заранее заданного алгоритма) и получать при выполнении конкретных задач результаты, сопоставимые как минимум с результатами интеллектуальной деятельности человека. Комплекс технологических решений включает в себя информационно-коммуникационную инфраструктуру, программное обеспечение (в том числе то, в котором используются методы машинного обучения), процессы и сервисы по обработке данных и поиску решений. Сформируем концептуальную модель термина на базе этого определения (рисунок 1)

Рисунок 1 – Концептуальная модель понятия «Искусственный интеллект» по Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 г. (Российская Федерация)

В дальнейшем в это определение в различных официальных документах вносились как уточнения и дополнения, так и упрощения. Например, в соответствии с ГОСТ Р 59277–2020 ИИ определяется следующим образом: комплекс технологических решений, позволяющий имитировать когнитивные функции человека (включая самообучение, поиск решений без заранее заданного алгоритма и достижение инсайта) и получать при выполнении конкретных практически значимых задач обработки данных результаты, сопоставимые, как минимум, с результатами интеллектуальной деятельности человека. Комплекс технологических решений включает в себя информационно-коммуникационную инфраструктуру, программное обеспечение (в том числе в котором используются методы машинного обучения), процессы и сервисы по обработке данных, анализу и синтезу решений.

В развитие этого направления появился международный стандарт ISO/IEC 42001:2023, как первый в мировой практике, связанный с системами управления ИИ, в котором сформированы требования к созданию и внедрению таких систем - AIMS. Стандарт ориентирован на поставщиков или пользователей продуктов и услуг на базе технологий ИИ, для которых предлагает типовые методы управления рисками и возможностями, связанными с ИИ. В перспективе находится разработка стандарта ISO/IEC 42005, касающегося рекомендаций по оценке воздействия систем ИИ, и ISO/IEC 42006, который будет содержать требования к органам по сертификации и аудиту систем управления ИИ.

ГОСТ Р 71476-2024 «Искусственный интеллект. Концепции и терминология искусственного интеллекта», разработанный на основе международного стандарта ИСО/МЭК 22989:2022 характеризует данное понятие как дисциплину (artificial intelligence, AI): Исследование и разработка механизмов и приложений систем ИИ. Там же вводится определение системы искусственного интеллекта – техническая система, использующая одну или несколько моделей ИИ, которая порождает такие конечные результаты, как контент, прогнозы, рекомендации или решения для заданного набора определенных человеком целей.

На международном уровне рассматриваемые терминологические регламенты присутствуют в техническом отчёте Международной организации по стандартизации ISO/IEC TR 24030: 2021(рисунок 2). В этом документе приводится такое определение: искусственный интеллект – это способность приобретать, обрабатывать, создавать и применять знания, хранящиеся в форме модели, для выполнения одной или нескольких заданных задач.

Рисунок 2 – Концептуальная модель понятия «Искусственный интеллект» по ISO/IEC TR 24030: 2021

Следует отметить, что такой упрощённый подход к ИИ не даёт полного раскрытия потенциала ИИ в поддержке «сквозных» технологий цифровой экономики, определении и использовании преимуществ технологического инструментария ИИ, а также признавать и снизить возможные риски. Здесь важны реальные эксперименты и практики, особенно в такой сфере, как образовании, формирующей кадровый потенциал. В рамках Международной

конференции «Планирование образования в эпоху искусственного интеллекта: задать направление технологическому прорыву», которую организовали в Пекине ЮНЕСКО и Правительство Китайской Народной Республики, был принят Пекинский консенсус (ПК) по искусственному интеллекту и образованию.

ПК содержит 35 рекомендаций, начиная от планирования использования ИИ в образовательной политике, использования и управления ИИ, а также применения технологий ИИ в процессе преподавания, расширения возможностей обучающихся; заканчивая предоставлением возможностей эффективного получения необходимых знаний, формирования компетенций на протяжении всей жизни для всех заинтересованных. Особо выделим рекомендацию директорату ЮНЕСКО о создании платформы «ИИ в интересах образования», предоставляющую в открытом режиме образовательный инструментарий на основе ИИ, а также возможность знакомства с передовым опытом использования ИИ в сфере образования.

В своих работах по ИИ в образовании мы актуализировали проблемы критического осмысления использования ИИ в образовании в контексте необходимости смены образовательной парадигмы [1], обеспечения качества образования [2], повышения квалификации педагогических работников в условиях нарастающих темпов интернационализации, в том числе, и в медицинском образовании [3, 4]. Однако затронутая в настоящем докладе проблематика концептуализации использования ИИ в образовании является системообразующей.

Литература:

1. Ганчеренок, И.И. Искусственный интеллект в образовании и трансформация образовательной парадигмы: от знаний к пониманию/ И.И. Ганчеренок, Т.И. Мороз//Мат-лы Международной научно-техн. конф. «Актуальные проблемы преподавания технологических наук». – Термез: Термезский государственный педагогический институт, 2024. – С. 621-626.
2. Ганчеренок И.И., Мороз Т.И. Искусственный интеллект в образовании: осознание противоречий//Обеспечение качества образования: состояние, проблемы и перспективы : материалы II Междунар. науч.-метод. конф., Минск, 24 окт. 2024 г. : сб. ст. / редкол. : В.Н.Голубовский (отв. ред.) [и др.]. – Минск : РИПО, 2024. – 314 с. – Текст : электронный.
3. Ганчеренок И. И., Мороз Т.И., Жабборов Н. М., Бердыев Б. А. Искусственный интеллект в образовании: в поиске консенсуса// Вестник МГИРО. – 2024, №4 (60).- С. 3-5.
4. Искусственный интеллект в медицинском и фармацевтическом образовании: в поиске консенсуса/ И. И. Ганчеренок , М.В. Гольцев, О.Н. Белая О.Н., И.А.Смирнова// Медицинское образование XXI века : сборник материалов Республиканской научно-практической конференции с международным участием посвященной 90-летию учреждения образования «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет» [Электронный ресурс] / Электрон. текст. дан. и прогр. (объем 2 Мб). – Витебск: ВГМУ, 2024. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) – С. 138-141.